

APOIO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EM CASOS DE LUTO

¹Adriana Siqueira de Sa ;²Alexandre Maslinkiewicz

¹Acadêmica de enfermagem/ Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSSELVI-Goias, ²Farmacêutico formado pela Universidade Federal do Piauí

E-mail: adriana.asds@pf.gov.br

Introdução O processo de luto é uma experiência universal que pode impactar significativamente a saúde mental, emocional e física de um indivíduo. Diante da complexidade e da intensidade desse processo, a abordagem multidisciplinar emerge como uma estratégia eficaz para fornecer um suporte abrangente e holístico aos enlutados. **Objetivo** Investigar como a abordagem de equipe multidisciplinar pode melhorar o suporte oferecido aos enlutados, examinando os benefícios dessa estratégia, os desafios encontrados e as melhores práticas para sua implementação. **Metodologia** Realizou-se uma revisão bibliográfica qualitativa das literaturas, analisando estudos e pesquisas recentes sobre Luto e Efeitos entre os anos 2018 à 2023. Utilizamos os descritores (Luto, Enfretamento do luto na equipe, Efeitos das perdas), nas bases de dados google acadêmico, Scielo , selecionando artigos relevantes e relatórios oficiais que tivessem ligação com o tema, uma vez que as partes que não tivessem conexão fossem descartadas, ao todo foram extraídos 25 artigos, utilizando-se apenas 10 artigos **Resultados e Discussão** A abordagem de equipe multidisciplinar desempenha um papel crucial no suporte aos enlutados, oferecendo uma variedade de perspectivas e expertise para lidar com as complexidades do processo de luto. Profissionais de diferentes áreas, como psicologia, assistência social, medicina e terapia ocupacional, colaboram para fornecer uma gama abrangente de serviços, incluindo aconselhamento emocional, assistência prática, suporte médico e atividades terapêuticas. Essa abordagem integrada permite uma resposta mais completa às necessidades dos enlutados, promovendo a resiliência e facilitando o processo de adaptação à perda. Destaca-se a importância da comunicação e da coordenação entre os membros da equipe multidisciplinar, enfatizando a necessidade de uma abordagem centrada no paciente e adaptada às suas necessidades específicas. Além disso, são discutidos desafios comuns enfrentados por equipes multidisciplinares, como a falta de recursos, a sobrecarga de trabalho e a necessidade de educação contínua. Estratégias para superar esses desafios são exploradas, incluindo o desenvolvimento de protocolos de colaboração, a formação interprofissional e o apoio institucional. **Considerações Finais** Este estudo destaca o valor do apoio de equipe multidisciplinar em casos de luto, demonstrando sua capacidade de fornecer uma abordagem abrangente e holística para o suporte aos enlutados. Ao integrar diferentes disciplinas e perspectivas, essa abordagem promove o bem-estar e a resiliência dos enlutados, facilitando sua jornada de adaptação à perda.

Palavras-chave: Equipe Multidisciplinar; Enlutar; Estratégias; Dialogo.

Área Temática: Luto na Prática Profissional.